

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Semillas, semillas y semillas a la reforma a la salud

En medio de un ambiente complejo en el sistema de salud, el [Seminario Permanente ¿Hacia dónde puede ir la reforma a la salud?](#), organizado por profesores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, se configura como un espacio de reflexión y análisis continuo frente a los desafíos y desacuerdos que se enfrentan en la actualidad y que cambian con gran rapidez.

La caída de la reforma no marca el fin de la discusión, por el contrario, invita a la continuidad de las reflexiones. Ante este contexto dinámico y desafiante, el seminario reconoce la urgencia de abordar las preocupaciones de la ciudadanía y se une a las voces de la [Academia de Medicina](#) y de [COSESAM](#) en la llamada a la construcción de mecanismos de diálogo y concertación transparentes y realistas. Es en este espíritu que el seminario [propone tres medidas](#) clave para avanzar hacia una reforma integral y efectiva en el sistema de salud colombiano:

- 1. Gobernanza transitoria:** se destaca la necesidad de establecer una instancia nacional de gobernanza con participación territorial y de los diversos actores, en donde todos aporten en la toma de decisiones que afectan al sistema. Esta iniciativa podría facilitar la preparación de una nueva propuesta de reforma para radicar en la siguiente legislatura. Con la creación de un Consejo Nacional que pueda abordar temas de consenso y establecer una hoja de ruta clara.
- 2. Comisión especial de la verdad en salud:** ante las divisiones y debates surgidos en torno al sistema de salud actual, se propone la creación de una comisión especial de la verdad en salud. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales, tendría la tarea de investigar y presentar un informe transparente, en un plazo corto, sobre la situación financiera, el manejo de recursos y los desafíos del sistema de salud, contribuyendo así a una discusión informada y basada en datos concretos.
- 3. Veeduría independiente:** Para garantizar la transparencia y la efectividad de las intervenciones y medidas excepcionales en el sistema de salud, se propone la creación de veedurías independientes de las EPS y de las personas y organizaciones que tienen intereses sobre la agenda del Gobierno Nacional.

El seminario reitera su compromiso de continuar promoviendo el debate plural y la construcción de propuestas que respondan a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía colombiana y hace un llamado a la construcción de escenarios de diálogos serenos, enfocados en las soluciones de los problemas que nos aquejan.